

DOCÊNCIA COMO PONTE: DESAFIOS E SABERES NA EDUCAÇÃO DO CAMPO EM GOUVEIA/MG

DOI: 10.5281/zenodo.18481766

Bruna Gabriela Santos Souza¹

¹Mestrado em Estudos Rurais – UFVJM

bruna.gabriela@ugvjm.edu.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/3695599211948209>

AT33: Educação no Campo, Quilombola e Indígena.

Introdução: A Educação do Campo configura-se como uma política pública fundamental para a garantia do direito à educação das populações rurais, ao reconhecer suas especificidades territoriais, sociais, culturais e históricas, afirmando-se como um projeto político-pedagógico que se contrapõe às concepções urbanocêntricas que marcaram, por décadas, a organização da educação rural no Brasil. Em municípios de pequeno porte, como Gouveia/MG, situado no Vale do Jequitinhonha, a materialização dessas diretrizes ocorre em meio a limitações estruturais, administrativas e formativas, especialmente porque a rede municipal de ensino permanece concentrada majoritariamente na zona urbana, o que gera deslocamentos, reorganizações escolares e desafios à efetiva contextualização curricular. **Objetivo:** Analisar a implementação da política de Educação do Campo no município de Gouveia/MG, no período de 2015 a 2025, buscando identificar fatores institucionais e pedagógicos que interferem em sua concretização no cotidiano escolar e na prática docente. **Metodologia:** A pesquisa desenvolve-se a partir de uma abordagem qualitativa, de caráter exploratório e descritivo, utilizando o estudo de caso como procedimento metodológico. O percurso investigativo articula pesquisa bibliográfica sobre políticas educacionais e saberes docentes, com pesquisa documental, por meio da análise de legislações nacionais e municipais, Projetos Político-Pedagógicos, planos de ensino e dados oficiais do Censo Escolar e do IBGE, sistematizados a partir da plataforma InepData, sendo os dados tratados pela técnica de análise de conteúdo temática. **Resultados:** Os resultados parciais evidenciam a existência de uma tensão entre as diretrizes normativas da Educação do Campo e a permanência de práticas e estruturas organizadas segundo uma lógica urbana. Observa-se que, embora os gestores possuam formação acadêmica, não há oferta sistemática de formação continuada específica voltada à realidade das escolas do campo, o que impacta a implementação de propostas pedagógicas territorializadas. Nesse contexto, a docência assume centralidade, configurando-se como uma “ponte entre mundos”, na medida em que os professores mobilizam saberes construídos na experiência para adaptar, contextualizar e ressignificar o currículo, buscando articular os conteúdos escolares às vivências, aos tempos e aos modos de vida das comunidades camponesas. **Conclusão:** Conclui-se que a consolidação da Educação do Campo em Gouveia/MG demanda a superação de modelos educacionais homogêneos e a construção de políticas efetivamente ancoradas no território, reconhecendo os sujeitos do campo como protagonistas do processo educativo e valorizando a atuação docente como elemento estratégico para a mediação cultural, a afirmação identitária e a garantia do direito à educação socialmente referenciada.

Palavras-chave: Docência; Educação do Campo; Gouveia/MG; Políticas Públicas; Saberes Docentes.

**II CONGRESSO INTERNACIONAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA (II CIECT)**

II CIECT

II CONGRESSO INTERNACIONAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
